

Денежная реформа.

Иноязычные слова могут играть в языке двоякую роль. Научные термины, намеренно производимые от латинских и древнегреческих слов, являются ассоциативно нейтральными, т.е. не имеют какой-либо эмоциональной нагрузки, поскольку их корневые основы не имеют смысловой связи с прочими словами в языке, что способствует так называемой научной объективности и непредвзятости при научных исследованиях и логическом анализе. В отличие от научного диалекта (слово, буквально означающее „разговор“), иноязычные слова или родноязычные слова, употребляемые как иноязычные в диалектах различных профессиональных, возрастных, и прочих социальных групп, часто разрушают ассоциативную структуру языка, и их употребление разупорядочивает смысловую связь, навязывает языку привнесённые в него через такие слова логические ошибки, и превращает людей, говорящих на таких диалектах в заложников деалектизмов. Примером

такого негативного влияния на язык является феня — воровской диалект, смысловая структура которого в значительной мере определяется эмоциональной нагрузкой и предвзятостью („интенционностью“) специфичных для него слов. Диалекты объединённых по роду их деятельности людей могут трансформироваться в подобие фени, если они утрачивают сознательный контроль в выборе и употреблении слов, а их бессознательные мотивы закрепляются в ассоциативных связях, опосредуемых таким диалектом.

Всякий разговор имеет двоякую цель: С одной стороны он служит средством выражения мыслей. т.е. передаче смысла и разъяснению говоримого; с другой стороны, он обеспечивает связь его участников, объединяя собеседников в общество. Однако ненаучные диалекты часто имеют противоположную цель, а именно сговор и обособление групп людей с целью сокрытия смысла говоримого от непосвящённых, что иногда заканчивается созданием сообществ заговорщиков, покушающихся на благосостояние других людей.

Например, научным содержанием понятия „экономика“ {1-2} является слово „хозяйствование“, т.е. нормы общественного порядка, состоящего в жизнеобеспечении людей в месте их совместного проживания, в то время как в ненаучном употреблении это понятие приобрело смысл эксплуатации природных и людских ресурсов с целью присвоения прибавочной стоимости капиталистами при реализации на рынке произведённых наёмными работниками продуктов. Научное определение экономики существенно отличается от определения в ненаучном (лженаучном) диалекте, поскольку в первом случае определение исходит

из совокупности смысловых связей научного видения и понимания действительности, в то время как во втором случае экономика является лишь диалектизмом, употребляемым в контексте прочих подобных диалектизмов — бизнес, менеджер, биржа, капитал и т.п., скрывающих смысл происходящего — ограбление людей и манипулирование их поведением в интересах грабителей.

С началом так называемой перестройки и языковой американизации, в русский язык злоумышленно были введены многие слова, несовместимые с его архитектурой и разрушающие его фундамент, что в последующем привело к обвалу его смыслового здания. Злоумышленники из обособленных социальных групп нашли общий язык, которым оказался язык всяческих блатных — пролезших в государственный аппарат, академию наук, и в систему распределения материальных благ мошенников. Их сговор с бандитами и врагами русского народа оформился в злонамеренном разрушении правового, хозяйственного, и языкового порядка под благовидным предлогом якобы для повышения эффективности производства и создания правовых гарантий частной собственности, а в действительности — с целью устранения преград на пути противоправного захвата властных полномочий в государстве и присвоения общенародной собственности.

Соответственно намерениям злоумышленников, их диалект, выражающий их частные интересы, стал навязываться прочим гражданам, чтобы вовлечь их в разрушение права, производства, и их родного языка, что завершилось американизацией общественных и производственных отношений, абсолютно чуждых русским людям.

Здесь необходимо упомянуть предысторию описываемых событий, а именно не вполне рациональную политическую систему СССР, основанную на подготовке кадров для КПСС начиная с детского возраста. Сначала членство в КПСС обыгрывалось как участие в пионерских организациях, затем — в комсомольских, и наконец отборные комсомольцы могли претендовать на звание членов КПСС. Рациональной основой меритократии является интеллектуальный и профессиональный рост людей, которые становятся руководителями, а не участие в партийных организациях, но КПСС была собственно говоря профессиональной организацией управленцев, опытных в различной профессиональной деятельности. Поэтому такая политическая организация оправдывала себя, однако лишь до тех пор, пока соблюдался вышеназванный принцип. Стоило только отступить от принципа отбора лучших из лучших, и вся система становилась контрпродуктивной и неэффективной. Это и случилось в СССР, когда верхушки оторвались от корешков, т.е. КПСС от народа, став не его лучшей частью, а обособленной от него социальной группой. Результат не заставил себя ждать.

В последующие годы произошло обвальное падение уровня управленческого профессионализма, и сегодня речь уже не о некомпетентности руководителей, а об отсутствии рациональных основ политической и управленческой деятельности.

Продолжая после небольшого отступления рассуждение об экономике, необходимо сказать о том, что в капиталистической системе деньги являются эквивалентами долговых обязательств, и выдаются только в

случае гарантированного возврата и платы за их пользование. Такая двойственность денег, двойник которых — кредиты, объясняется устройством этой системы, основанной на закабалении людей и принуждении их к продаже своего труда. Если же сделать труд не обязанностью, а правом, т.е. вернуть людям право выбора в отношении их трудовой деятельности и использования плодов труда, то его ценность будет определяться не деньгами, а необходимостью, и следовательно исчезнут предпосылки перепроизводства и избыточного потребления.

Деньги неразрывно связаны с подёнщиной — платой за труд работников по найму для производства прибавочного продукта, реализуемого для получения прибавочной стоимости, в то время как труд для собственного жизнеобеспечения предполагает лишь товарообмен, в том числе обмен услуг, опосредуемый платёжными средствами, которые не предназначены для их спекулятивного употребления. Иными словами, в системе экономических отношений, исключающих эксплуатацию человека человеком, деньги исчезают, вместо них остаются средства экономического расчёта для оптимальной организации производства и распределения товаров, в том числе оказания услуг.

Как же должны выглядеть эти платёжные и расчётные средства, переставшие быть деньгами? Кто их должен выпускать, контролировать выдачу и оборот?

Прежде чем со всей определённой ответить на эти вопросы, касающиеся будущего устройства системы оценки труда — ведь именно труд наряду с сырьём и средствами производства является источником

материальных и духовных благ, возвращусь в недавнее прошлое. Среди прочих предметов, преподаваемых в советской школе, были уроки труда, на которых школьников обучали навыкам рабочей профессии, таких как столяра, токаря, повара, закройщицы или швеи и т. п. Содержание трудового обучения (как именовались уроки труда в аттестатах о среднем образовании {3}) состояло в том, чтобы на деле применить знания, полученные на других уроках. Хотя многие школьники к урокам труда относились пренебрежительно, потому что ручной труд и рабочая профессия представлялись им чем-то приземлённым по сравнению с астрономией или математикой, однако уроки труда были собственно говоря логическим завершением всей системы образования в СССР, ведь СССР был государством трудящихся. Родители почти всех школьников были рабочие или трудящиеся непроизводственных отраслей народного хозяйства, и такое устройство было для всех само собой разумеющимся. В труде для блага Родины и Отечества виделась высшая жизненная цель всякого советского человека и гражданина СССР.

Парадокс трудового обучения состоял в некоторой понятийной путанице, ведь выходило, что труд, преподаваемый на уроках труда противопоставлялся труду школьников на прочих уроках. Конечно, навыки обращения с сырьём, будь то дерево, металл или ткань, соединяемые со средствами производства, позволяли школьникам опробовать на себе роль трудящихся, а делаемое ими на уроках труда было подобием создания материальных и духовных благ на социалистических производствах, с тем лишь различием, что вознаграждением за их труд были не советские рубли, а оценки учителей. Я уделяю всем этим обстоятельствам особое внимание, чтобы подвести читателя к

логическому выводу о необходимости преемственности в осознании ценности своего труда у школьника после завершения его обучения в школе и с началом собственно трудовой деятельности на каком-либо поприще, поскольку предполагаю, что нарушение этой преемственности стало одной из основных причин разрушения СССР, а именно, его хозяйственной основы, экономики.

Чтобы понять эту взаимосвязь, представьте себе прилежного во всех отношениях ученика, трудившегося в средней, а затем в высшей школе, труд которого после выпуска ничем эквивалентным не был оценён, а напротив, все обстоятельства свидетельствовали о бессмысленности усилий и времени, потраченных на учёбу с целью подготовки к трудовой деятельности. Точно также, выпускник средней школы, пройдя дополнительное обучение в профессионально-техническом учебном заведении, придя на производство видел, что всё, чему он научился, не соответствует его ожиданиям оценки его труда, результатом чего являлась полная демотивация, т.е. нежелание работать.

Другую вескую причину краха СССР я вижу в вышеупомянутом противопоставлении труда на уроках труда и труда на всех прочих уроках, хотя знание является основой ценности труда и создаваемых трудом ценностей. Из этого противопоставления произошло противоречие между видами труда, условно называемыми умственным и физическим, что в реальности социально-производственных отношений в СССР вылилось в противоречие между инженерами человеческих душ и их материалом. А поскольку верхи не смогли, а низы не захотели, то машина народного хозяйства забуксовала, а затем и вовсе заглохла.

Такому исходу способствовало (в негативном значении) распространение блата, который развращает как учеников, так и их родителей, а прежде всего школу и саму систему оценки труда как в ней, так и за её пределами. В школе, в которой я учился, блата не было, я это помню очень хорошо, ведь даже учителя относились к собственным детям на равных с другими учениками, а вот в столичных школах видимо блат процветал, так что в конце-концов блатные из академий наук и аппаратов КПСС уже ничем не отличались от блатных с улиц. Поэтому закономерно их слияние в единую правящую партию сатаны с началом перестройки.

Ясно, что там, где сатана и сатанисты правят балом, уже никого не интересуют знания, наука, честь, совесть и прочие пережитки СССР, и

поэтому вопрос: Как оценить добродетель? в данных обстоятельствах не имеет никакого смысла. Но я хотел бы продолжить рассуждение о ценности добродетелей ввиду скорого окончания правления [сатаны](#).

Заслуженное восхождение по социальной лестнице в СССР возможно было по партийной или по профессиональной линии: обе эти дороги как бы пересекались и сплетались, так что обе эти системы оценки труда служили одной цели, дополняя друг друга. Ситуация изменилась, когда люди, развращённые благосостоянием, созданным трудящимися, но доставшимся им по блату, захотели большего, что в СССР было невозможно сделать принципиально, поэтому так называемую перестройку они затеяли лишь с одной единственной целью — ликвидировать препятствия на пути к их блатосостоянию.

Рассматривая прошлое с этой точки зрения, для зрителя становится явным степень разврата всех блатных СССР, в числе которых был и В.В. Путин. Последний был не только блатным по линии КГБ, он был также блатным в ещё одной иерархии блатных — питерских бандитов, которые протолкнули его в Ленинградский университет как физкультурника. Ясно, что времени на учёбу у него оставалось немного, кроме того его протезировали с двух сторон, так что вникать в вопросы права для него не было необходимостью, а вкусив один раз запретный плод, он уже никак не мог перестать быть блатным. Что из этого вышло, нам всем хорошо известно. {4-5}

Все эти отступления понадобились лишь для обоснования связи между трудом и ценностью. Конечно времена меняются и мы меняемся вместе с

ними, и поэтому о героическом труде и карьере Павла Корчагина сейчас речи нет, но по-прежнему актуально приобретение знаний и усовершенствование себя. Поэтому вознаграждение за этот труд теперь принципиально не должно отличаться от тогда, а попытки эти отношения переиначить не оправданы.

Когда я опубликовал [объявление о конкурсе на соискание кандидатов для назначения на должность судьи или прокурора](#), то все без исключения люди, обращавшиеся ко мне, полагали, что речь идёт о работе по найму; никому из них в голову не приходила мысль о том, что им предлагалось сделать самостоятельный выбор и заняться свободным трудом, условием чего является достаточная квалификация. Они настолько привыкли к состоянию крепостных, что носят свои вериги с собой. Отличие наёмного труда от свободного — прежде всего в мотивации {6}, поэтому вопрос о его ценности, т.е. о зарплате, определяется лишь способностью его исполнять, т.е. профессиональной квалификацией.

Чтобы понять, как следует оценивать труд, необходимо проанализировать это понятие в контексте его проявления. Труд — это ничто иное как работа {7}, а всякая работа требует прежде всего энергии. Основным источником энергии в человеческом теле является молекула АТФ, производство которого совершается непрерывно посредством окислительного фосфорилирования в митохондриях при сгорании органических соединений, прежде всего глюкозы, затем жиров и белков. Оказалось, что окислительное фосфорилирование, при котором происходит максимальное производство АТФ, требует значительно большего времени, чем неполное сгорание глюкозы — гликолиз,

происходящий в цитоплазме. При гликолизе суммарный выход АТФ составляет всего 2 молекулы, однако в ходе окислительного фосфорилирования синтезируется от 30 до 36 молекул АТФ при окислении одной молекулы глюкозы до углекислого газа и воды. Таким образом, тело всегда стоит перед альтернативой: использовать источники энергии более быстро или более эффективно, что соответствует их неполному или полному сгоранию. При этом интенсификация работы всегда сопровождается интенсификацией дыхания, поскольку посредством дыхания в тело поступает кислород. Не лишним будет упомянуть, что основным источником энергии в сердце являются жиры, а в прочих мышцах и в мозге — глюкоза, причём проникновение глюкозы в клетки мозга инсулинонезависимое.

В процессе роста клетка предпочитает гликолиз чтобы обеспечить энергетический баланс, т.е. компенсировать затраты энергии, необходимые для биосинтеза. В прошедшем году наконец-то прояснились молекулярные механизмы эффекта Варбурга {8-9}, характерного для злокачественного роста. Когда клетки с энергетическим дисбалансом избегают смерти, они безостановочно делятся и расходуют всю энергию тела для неоправданного размножения и роста. Состояние таких клеток подобно состоянию психической регрессии: их уровень организации понижается, и они выпадают из прежнего, более высокого уровня структурной связанности и функциональной определённости. Выпадение из системы межклеточной и организменной регуляции приводит к разладу внутриклеточной регуляции и потере целесообразности клеточного существования. Образно говоря, во время езды у них постепенно

отказывают тормоза вплоть до полного отказа, а безостановочное и хаотичное движение в конечном итоге приводит к катастрофе.

Вопрос о производстве и использовании энергии – это вопрос жизни или смерти. В каждой клетке как и в организме в целом должен соблюдаться энергетический баланс, т.е. равновесие производства и потребления энергии. Если энергии и источников её производства недостаточно, организм не может функционировать, работать. Если энергии и её источников достаточно, она должна расходоваться сообразно естественным потребностям. Если этого не происходит, организм теряет свою цель, а его внутренние связи разлаживаются, что приводит к потере связи тела с самим собой.

Вероятность развития ракового заболевания увеличивается с возрастом. Эта зависимость объясняется снижением телесной интеграции в стареющем организме вследствие снижения регенеративной способности, т.е. способности обновления его частей посредством непрерывного замещения старых клеток на новые. При этом у клеток, которые в нормальном случае стареют и умирают, вследствие ослабления межклеточной коммуникации и координации происходит сбой программы, предопределяющей их судьбу (cell fate), в результате чего они претерпевают злокачественную трансформацию, что выражается в безостановочном размножении и бесполезной растрате энергии.

Ещё раз: рак – это клетки, которые пожирают тело для удовлетворения их энергетических потребностей и эгоистических интересов. В процессе злокачественного перерождения и трансформации в раковые клетки, у

них нарушается свойственное нормальным клеткам производство и потребление энергии, в результате чего происходит межклеточное рассогласование, т.е. разлад межклеточной коммуникации и взаимной регуляции. Не будучи способны удовлетворять собственные потребности в энергии путём синтеза АТФ в митохондриях в реакциях окислительного фосфорилирования, они удовлетворяют его путём реакций расщепления биомолекул (гликолиз, глутаминолиз), поставщиком которых становятся окружающие их клетки и всё тело. Раковые клетки живут не вместе с другими клетками, а за счёт них, за счёт их ресурсов, превращаются в хищников и паразитов.

Социальная шизофрения и рак – сходные явления: при шизофрении происходит дезорганизация центрального управления, в результате чего местные центры – „комплексы“ – начинают конкурировать за обладание телом людей, становящегося вместилищем „демонов“.

При раковом заболевании клетки с дефектом дыхания начинают жить за счёт здоровых клеток, пожирая их ресурсы для удовлетворения энергетических потребностей, которые не могут быть удовлетворены нормальным способом. Это болезненное состояние объясняет ненасытность раковых клеток, которые избегают запрограммированной смерти – апоптоза, посредством которого тело избавляется от старых и дефектных клеток.

Эмиссия АТФ подобна эмиссии денег, потребляемых для производства работы. Деньги должны быть возобновляемым ресурсом, употребляемым для совершения работы и удовлетворения реальных потребностей людей.

В качестве носителя абстрактной ценности они символизируют работу, которая была совершена или будет совершена трудящимися, получающими за совершение работы эквивалент стоимости их работы в символическом, т.е. денежном выражении. Получатели денег могут обменять их на товары жизнеобеспечения, произведённые другими трудящимися. Товарооборот, опосредуемый деньгами, является основой и содержанием экономических отношений по принципу „ты мне – я тебе“. Поэтому деньги играют в экономике роль посредника для обеспечения товаропроизводства и распределения, что аналогично энергетическим потокам в клетке и в организме.

По указанным причинам, предпосылками всякого труда являются помимо мотивации, сырья, и средств производства, также адекватное питание и условия труда. Труд эффективен, если он мотивирован, продуман, и посилен, если одного из этих условий нет, то от труда нет никакого толка ни для трудящегося, ни для окружения. Труд может созидать и разрушать в зависимости от его мотивации, поэтому ценность труда должна определяться его осмысленностью и уместностью.

Соответственно, платёжные и расчётные средства должны учитывать все эти обстоятельства, а не как до сих пор опосредовать безумие их устроителей и потребителей. Чтобы создать рациональную систему расчёта и учёта, следует отказаться от багажа ставших непотребными знаний о финансах, эмиссиях якобы ценных бумаг, акционерных обществах и от всего прочего бремени прошлого. Весь этот хлам следует выбросить за борт, чтобы наш общий ковчег не утонул вместе с его обитателями.

Ещё раз: деньги должны быть подобны возобновляемым и потребляемым ресурсам, а их обращение соответствовать круговороту веществ в природе по принципу взаимодействия и обмена. Вся так называемая капиталистическая форма производства основана на обмане и грабеже природных ресурсов, чему способствует отчуждение людей от природы в процессе урбанизации и технизации, поэтому возврат к элементам натурального хозяйства является экологической и экономической необходимостью.

Я уже неоднократно употреблял слово „мера“ в моих публикациях, и делал это умышленно, поскольку это слово одно из ключевых и смыслообразующих в языке ещё с античности {10}. Всякая область знания становится наукой, когда в ней появляется единица измерения и счёта, а мера — это способ определения количественных отношений во множестве объектов. Не случайно я решил назвать новую единицу учёта и расчёта мерой, так же будет называться новое платёжное и расчётное средство.

Мера должна равняться чему-то определённом, например части суток – дню {11}, а в предметном выражении чему-то полезному, необходимому для жизни, например яблоку или яйцу курицы. Поскольку мера равна стоимости абстрактного или среднего яблока, реальная стоимость яблок может отличаться в большую или меньшую сторону. Однако эта вариация ценности или стоимости не определяет единицу или меру стоимости, которая остаётся постоянной в пределах небольшой погрешности. В результате постоянства меры стоимости инфляция и рост цен станут

невозможным или исключительным явлением. Единица стоимости или экономического расчёта также определяется исходя из расходов одного взрослого человека на один день, естественным образом не превышающих 100 мер, равных 1 стомере или одному трудодню ἡμέρα. Опять же, реальные люди имеют различные потребности в продуктах и товарах, но среднее потребление при соблюдении установленных правил находится в пределах указанного значения. Полезный и производительный труд, а именно его ценность будет являться реальным содержанием меры, которая в качестве эквивалента труда станет платёжным и расчётным средством в экономической модели политической системы конституционного строя. Таким образом, мера станет (абстрактным) эквивалентом сохранённого труда, реальным выражением которого станет общественное благосостояние, т.е. здоровье, товарное и жизненное обеспечение и удовлетворённость людей.

Например жильё, становящееся собственностью, прекращает свою бытность товара, удовлетворяя потребность собственника и являясь целью производства и трудовой деятельности. Жильё в собственности является сохранённой ценностью, но такой, которая перестаёт быть объектом денежных отношений, поскольку собственник не намеревается продать своё жильё, чтобы получить прибавочную стоимость. Этот способ производства и потребления направлен на удовлетворение реальных потребностей людей и коренным образом отличается от иррационального достижения максимальной прибыли в денежном выражении. Таким образом, превалирование рационального над иррациональным является целью ценностных отношений в политической системе конституционного строя.

Реорганизация банков.

Банки станут лишь счётными машинами, протоколирующими эмиссию и перемещение платёжных и расчётных средств, поэтому персонал банков уменьшится до необходимого минимума и будет занят техническим обслуживанием расчётных операций. Все остальные функции будут переложены на местные органы управления, научные организации и общественные фонды.

Создание местных общественных фондов, нацеленных прежде всего на удовлетворение запросов внутреннего рынка, т.е. соответствие нуждам жителей городов и сёл, будет способствовать здоровому товарному производству и потреблению посредством выплат за реальный и полезный труд и субсидирования немногочисленных иждивенцев. Немногочисленных, поскольку всем жителям по мере способностей и возможностей каждого будет предоставлена возможность трудиться с пользой для себя и всех прочих. Гарантии безбедной жизни и взаимной ответственности приведут к исчезновению таких пороков как накопительство и жадность, вместо этого люди предпочтут жить и трудиться друг для друга.

Мерность и размеренность.

Мерность труда или мерная компенсация трудовой деятельности будет определяться исходя из необходимости и обязанности людей (трудящихся) возместить стоимость их жизнеобеспечения, т.е. их суммарного потребления. Расчёт ценности труда должен происходить исходя из стоимости затрат на труд, составной частью которой является

стоимость жизнеобеспечения, плюс стоимость средств труда или производства, включая стоимость сырья, перерабатываемого в процессе производства, стоимость технических средств производства, стоимость потребляемой электрической энергии, и других затрат. Правильная организация труда должна способствовать уменьшению затрат на его осуществление, поднятию его эффективности при соблюдении физиологических и прочих потребностей людей, и направлен на поддержание здорового образа жизни, целью чего и является всякий труд и всякое производство. Чем больше труд соответствует достижению этих целей, тем больше должна быть его ценность. По тому же принципу должен оцениваться ущерб от всякой деятельности, а виновники нести ответственность за причинённый ущерб и компенсировать его своим полезным трудом. Также необоснованные требования и претензии не будут обеспечиваться платёжными и расчётными средствами, а возможность их противоправного присвоения будет сведена к минимуму всей экономической организацией, целью которой будет не получение прибавочной стоимости, а удовлетворение реальных потребностей людей, что будет достигаться посредством оптимизации труда и трудовых отношений в процессе производства и рационального использования необходимых для этого ресурсов.

Обязанностью местных органов управления в экономической сфере должен стать расчёт трудовых, сырьевых, технических, энергетических ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения людей и их благосостояния, показателями чего являются здоровье, трудовая активность, и взаимодействие, т.е. вовлечённость в укрепление общности на основе трудовой и созидательной деятельности.

Так же как каждый житель обязан возмещать стоимость потребления своим трудом, местные органы управления должны осуществлять балансирование общественных фондов, чтобы расход средств на компенсацию трудовой деятельности, другое ресурсное обеспечение жизни и здоровья людей приводил к их непрерывному пополнению. Платёжные и расчётные средства должны преимущественно обращаться на внутреннем рынке, а в случае отвлечения их на приобретение средств производства и жизнеобеспечения на внешнем рынке, их сбалансированное состояние должно сохраняться посредством развития межрегиональной кооперации исходя из расчёта суммарных потребностей для жизнеобеспечения всех людей в территориальных пределах общности. Соответствующие расчёты, прогнозирование и планирование должны осуществлять научные общества на основании статистических данных, собираемых и предоставляемых им банками, местными общественными фондами и органами управления.

Вопрос об эквивалентном обмене рубля и прочих платёжных и расчётных средств на меру должен решаться индивидуально, а именно, на основании правомерности их происхождения. Ясно, что ценность сохранённого труда в реальном выражении, т.е. в вещественных и предметных формах, подлежит измерению и пересчёту, однако вместе с этим должны решаться вопросы владения, управления, и распоряжения этими ценностями.

Дело за немногим: создать математическую модель, которая позволит планирование и управление денежной реформой, чтобы она удалась и соответствовала намерениям {12-14}. Математическая модель должна

прогнозировать поведение людей в условиях перехода к использованию новым платёжным и расчётным средством, а также в последующее время, т.е. она должна правильно описывать реальность и являться вспомогательным средством для понимания происходящего.

Поскольку люди одинаковых возрастных групп, а их всего 4 — дошкольный, школьный, производственный, пенсионный, — имеют приблизительно равные потребности, это обстоятельство упрощает построение математической модели. Далее, в соответствии с новой экономической моделью и правовыми установлениями необходимо произвести расчёт производственных мощностей и площадей, необходимых для жизнеобеспечения людей, рассчитать количество занятых в производстве товаров и оказании услуг с учётом реального времени, необходимого людям различных возрастных групп для осуществления их производственных функций и других жизненных потребностей, и смоделировать динамику всей общественно-производственной системы, т.е. опробовать математическую модель в условиях виртуальной реальности.

Примечания.

1. Эконом в Греции был управдомом или хозяином своего имени, от греческого οἶκος дом, жильё, вотчина, и νομός (пред)определение, назначение, обычай, право. Всякий хозяин заботится о сохранении и приумножении своего имени и владения, а тот, кто разоряет свой дом и расточает своё имущество, не эконом, а безумец. Новый завет даёт определение того и другого.

Когда человек не хозяин в своём доме — это означает потерю контроля над своим поведением и сознанием:

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, потому что храм Божий свят, и этот храм сами вы. — 1 Павел к Коринфянам 3:16-17

2. Понадобилось две тысячи лет, чтобы, часто не осознавая этого, люди пришли к пониманию того, что пытался донести до них Иисус: не во власти дело, не в том, сколько ты этой власти имеешь, не в том, что ты вынужден делать в своей жизни, а в том, как ты это делаешь, в твоём образе мыслей, в поступках, насколько они моральны, нравственны и соответствуют Завету.

Его не поняли и ученики, которые ждали, что он придёт к власти, станет царём. Этого ждал и казначей Христа - Иуда. Он ждал, что Христос станет царём, а он казначеем царя. Он не понимал, почему после входа в Иерусалим, когда тысячи приветствовали Христа, когда был открыт путь к власти, Христос этой возможностью не воспользовался. Более того, Христос страдал, что ученики его не понимают.

Нужно стремиться к власти! Власть сделает людей счастливыми! Нужна свобода! Долой римлян и тиранию! Будет свобода, - всё сделаем и всё построим! Так считали и думали его ученики и его последователи.

<http://morozowvp.livejournal.com/13384.html>

3. Аттестат о среднем образовании.

<http://constitution.fund/identity/documents/Attest.pdf>

4. Горе-реформаторы так торопились уничтожить СССР, что разбазарили всё его богатство, не умея им распорядиться.

И.Г. Калабеков. Российские реформы в цифрах и фактах.

<http://refru.ru>

5. Россия проела 420 триллионов рублей наследия СССР. 17.02.2017

<https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-proela-420-trillionov-rublej-naslediya-sssr-1001760361>

6. Владимир Маяковский. Кем быть? 1928 г.

<https://www.culture.ru/poems/21363/kem-byt>

7. ἔργον a work, task, employment; a deed, action; that which is wrought or made.

ἐνέργεια „in work“ activity, operation, opp. ἔξις (disposition), force, of an engine, workmanship, esp. of divine or supernatural action; pl., “ἐνέργεια” cosmic forces.

8. Sloan Kettering Institute Scientists Solve a 100-Year-Old Mystery about Cancer.

<https://www.mskcc.org/news/sloan-kettering-institute-scientists-solve-100-year-old-mystery-about>

9. Xu K, Yin N, Peng M, Stamatiades EG, Shyu A, Li P, Zhang X, Do MH, Wang Z, Capistrano KJ, Chou C, Levine AG, Rudensky AY, Li MO. [Glycolysis fuels phosphoinositide 3-kinase signaling to bolster T cell immunity](#). Science. 2021 Jan 22;371(6527):405-410.

10. μέρος = μέρος share, portion, heritage, lot, destiny, one's turn, ἀγγέλου μ. his turn of duty as messenger, the turn or time for, special uses in Geom. direction, with Preps., ἀνὰ μέρος in turn, successively, the part one takes in a thing, part, opp. the whole, in part.

11. ἡμέρα day.

12. Обобществление.

<http://enzymes.at/download/userization.pdf>

13. О реформе экономического расчёта и средств платежа (денег).

<http://constitution.fund/letters/eco.pdf>

14. О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.

<http://constitution.fund/letters/funds.pdf>